

ASQ: Análise de Sensibilidade de Query

Citabilidade em motores de IA generativa como função do design do *prompt*: evidência empírica multi-vertical (hospitalidade e ERP)

Johnny Jefferson Telles

ORCID: 0009-0004-5181-3957 | Wikidata: Q139762124

RESUMO

Este estudo tem por objetivo formalizar e expandir o conceito de Análise de Sensibilidade de Query (ASQ): a descoberta empírica de que a citabilidade de uma entidade em motores de IA generativa não é propriedade estável do conteúdo, mas função de três variáveis independentes: a entidade, o motor consultado e a formulação da query. O estudo compreende dois experimentos. O Experimento 1, com 108 respostas coletadas via API (Google Gemini, Anthropic Claude e OpenAI GPT) sobre meios de hospedagem em Foz do Iguaçu, comparou dois designs de query: linguagem natural estruturada (E1) e keyword exato (E2). O Experimento 2, com 5.544 respostas sobre 82 entidades em dois verticais, hospitalidade (51 estabelecimentos) e ERP (31 empresas), comparou três tipos de query: branded, categorial e problema. Os resultados confirmam o ASQ em escala multi-vertical e revelam três achados adicionais: (1) a sensibilidade é propriedade do par motor \times vertical: Gemini inverte o perfil, sendo o mais robusto em hospitalidade (delta 0,368) e estando entre os mais sensíveis em ERP (delta 0,828), enquanto GPT é o mais severo em ERP (delta 0,874); (2) o subtipo de query de descoberta (categorial vs. problema) produz efeito marginal, diferença de 0,014 na hospitalidade e 0,023 no ERP, enquanto a distinção branded vs. discovery é o eixo determinante; (3) nenhuma entidade é Invisível nas queries branded: a taxa branded oscila entre 0,968 e 1,000 em todos os motores e verticais, estabelecendo o branded como condição necessária mas insuficiente para citabilidade em contexto de descoberta. As versões específicas dos modelos utilizados foram: Google Gemini 2.5 Flash, Anthropic Claude Sonnet 4.6 e OpenAI GPT-4o, todos acessados via APIs oficiais em 22 de maio de 2026, com parâmetros padrão, sem prompt engineering ou fine-tuning.

Palavras-chave: ASQ. GEO. Motores de busca generativos. Citabilidade. Sensibilidade de prompt. Robustez algorítmica. Design de query.

ABSTRACT

This study formalizes and expands the concept of Query Sensitivity Analysis (QSA): the empirical finding that an entity's citability in generative AI engines is not a stable attribute of its content, but a function of three independent variables: the entity, the engine, and the *query*

formulation. Experiment 1 (108 responses, accommodation sector, Foz do Iguaçu) compared structured natural language (E1) vs. exact *keyword* (E2). Experiment 2 (5,544 responses, 82 entities across hospitality and ERP) compared branded, categorical, and problem *queries* across three engines. Results confirm QSA at multi-vertical scale and reveal that sensitivity is a property of the engine x vertical pair: Gemini inverts the profile, being the most robust in hospitality (delta 0.368) and among the most sensitive in ERP (delta 0.828), while *GPT* is most severe in ERP (delta 0.874). The branded vs. discovery distinction is the determining axis; *query* subtype (categorical vs. problem) produces a marginal effect (0.014 and 0.023 respectively). A key finding: no entity is Invisible in branded *queries*: branded citation rates range from 0.968 to 1.000 across all engines and verticals, establishing branded as a necessary but insufficient condition for discovery citability.

Keywords: QSA. *GEO*. Generative search engines. Citability. Prompt sensitivity. Algorithmic robustness. Query design.

Introdução

Em novembro de 2021, meios de hospedagem em Foz do Iguaçu eram invisíveis no Google orgânico. Em maio de 2026, os mesmos estabelecimentos foram submetidos a três motores de IA generativa, e os resultados revelaram algo que a literatura *GEO* ainda não havia documentado: a mesma pergunta, submetida ao mesmo motor, produz conjuntos de entidades distintos dependendo de como é formulada.

O Iguassu Guest House foi citado 8/18 vezes com linguagem natural estruturada e 5/18 com *keyword* exato: o estabelecimento não mudou, o motor não mudou, apenas a pergunta mudou. Em escala maior, 23 das 31 empresas de ERP analisadas são reconhecidas quando perguntadas pelo nome, mas ausentes no espaço de descoberta: o mesmo padrão, confirmado em outro setor, outro contexto, outra natureza de entidade.

Citabilidade não é propriedade do conteúdo. É função de três variáveis. Esse é o conceito central do ASQ.

1.1. Problema de pesquisa

Citabilidade em IAs generativas é propriedade estável do conteúdo ou função do contexto de consulta? Quais variáveis determinam se uma entidade é sensível ou robusta ao design do *prompt*? A sensibilidade é propriedade do motor, do vertical ou da interação entre os dois?

1.2. Contribuições

(1) Formalização do ASQ: primeira documentação empírica da sensibilidade de citabilidade ao design do prompt em GEO. (2) Índice de Robustez ASQ: métrica baseada em delta branded vs. discovery por motor. (3) Tipologia operacional: Consolidado, Fragmentado e Invisível. (4) Confirmação multi-vertical: ERP (31 empresas) e hospitalidade (51 estabelecimentos). (5) Achado de interação motor \times vertical: robustez não é propriedade absoluta do motor. (6) Achado do branded necessário e insuficiente: nenhuma entidade é Invisível em queries branded; a distinção opera exclusivamente no espaço de discovery.

2. Referencial Teórico

Esta seção situa o ASQ na literatura de GEO, engenharia de prompt e busca conversacional, e propõe sua fundamentação teórica na linguística estrutural de Chomsky e na herança que os LLMs herdam dela.

2.1. GEO: estado da arte e lacuna

Generative Engine Optimization (GEO) é o conjunto de práticas destinadas a aumentar a probabilidade de um conteúdo ser citado por motores de IA generativa (AGGARWAL et al., 2024). O estudo fundador identificou quatro pilares de citabilidade: verificabilidade, autoridade de entidade, densidade de informação e estrutura citável. A formulação pressupõe que citabilidade é propriedade estável do conteúdo. Os dados deste estudo contradizem essa premissa. Essa é a lacuna que o ASQ preenche.

2.2. Prompt design e variação de output em LLMs

A literatura sobre engenharia de prompt demonstra que a formulação da instrução influencia o output dos modelos de linguagem de forma estrutural (OUYANG et al., 2022). Modelos treinados por reinforcement learning from human feedback (RLHF) espelham o estilo da instrução recebida. O ASQ documenta esse efeito no contexto específico de citação de entidades: a sensibilidade ao prompt não é ruído, é característica estrutural dos modelos.

2.3. Busca conversacional e o novo paradigma de relevância

Radlinski e Craswell (2017) estabeleceram que busca conversacional opera sob regras de relevância distintas da busca por palavras-chave. No contexto dos LLMs, essa sensibilidade é amplificada: os modelos geram respostas a partir de padrões estatísticos aprendidos, e a mesma entidade pode ser mais ou menos saliente dependendo do contexto semântico da pergunta.

2.4. Não-determinismo como herança estrutural: de Chomsky às LLMs

Chomsky (1957, 1965) estabeleceu que a linguagem opera em dois níveis: estrutura profunda (a representação semântica subjacente) e estrutura superficial (a forma linguística

produzida). *LLMs* são treinadas exclusivamente sobre estrutura superficial: o modelo aprende distribuições sobre tokens, não sobre significados. Essa restrição estrutural produz uma consequência empiricamente verificável: a citabilidade de uma entidade depende menos de sua relevância semântica no domínio e mais da frequência e da regularidade dos contextos textuais em que seu nome aparece no corpus de treinamento. A variabilidade de citação observada nos dois experimentos não é falha de engenharia: é consequência estrutural do substrato sobre o qual o treinamento ocorre.

A tipologia ASQ documentada neste estudo é compatível com essa explicação. Entidades Consolidadas correspondem a representações estatisticamente robustas no corpus: nomes frequentes em contextos categoriais e de problema, recuperáveis sob múltiplas formulações de query. Entidades Fragmentadas correspondem a representações restritas: o nome existe no corpus, mas não está associado às categorias e problemas que descreveriam o setor. A ausência total de entidades Invisíveis na amostra, nenhuma entidade tem taxa branded igual a zero e apenas uma (System Sistemas, branded 0,33) é classificada como Marginal, confirma que reconhecimento de nome é função de presença mínima no corpus; integração semântica a categorias e problemas, no entanto, é função de capilaridade textual diferenciada, característica que o treino sobre estrutura superficial não distribui uniformemente entre entidades de um mesmo setor.

3. Metodologia

O estudo compreende dois experimentos com designs complementares, conduzidos sobre bases de dados distintas com o mesmo protocolo de coleta e análise.

3.1. Experimento 1, Foz do Iguaçu: E1 vs. E2

Estudo comparativo sobre meios de hospedagem em Foz do Iguaçu. O Experimento E1 submeteu *queries* em linguagem natural estruturada; o E2 submeteu os *keywords* exatos utilizados no CIAH 2021 (TELLES, 2026a). Três motores (Gemini, Claude, *GPT*), três *queries* (hotel, pousada, hostel), seis rodadas por combinação: 108 consultas totais (54 em E1 e 54 em E2). Dados armazenados em banco SQLite; extração por parser Python determinístico sem uso de *LLM* na análise. A contagem de menções por estabelecimento usa resolução de entidade declarada (variantes de nome, como “Hotel das Cataratas” e “Belmond Hotel das Cataratas”, são consolidadas na mesma entidade), e o denominador por estabelecimento é 18 (3 motores × 6 repetições na *query* de sua categoria).

3.2. Experimento 2: Multi-vertical *branded* vs. *discovery*

Estudo com 82 entidades em dois verticais: hospitalidade (51 estabelecimentos) e ERP (31 empresas brasileiras). Para cada entidade, três tipos de *query* foram submetidos a três motores com seis repetições cada: (1) *branded*: nome da entidade diretamente; (2) *categorial*: *queries* de descoberta por categoria; (3) *problema*: *queries* de descoberta por dor. Total: 5.544 respostas brutas armazenadas em banco SQLite, distribuídas em 2.754 respostas para hospitalidade e 2.790 para ERP. O desenho de coleta é assimétrico entre verticais: hospitalidade com uma *query* por tipo, totalizando 54 respostas por estabelecimento; ERP com uma *query* *branded* e duas *queries* por subtipo de descoberta (*categorial* e *problema*), totalizando 90 respostas por empresa.

As *queries* específicas utilizadas em cada tipo compõem uma taxonomia de intenções vertical-específica desenvolvida pelo autor para este estudo. A taxonomia completa não é divulgada neste artigo, apenas os tipos e a lógica de classificação, pois constitui instrumento de pesquisa em desenvolvimento para aplicação a novos domínios. O que se publica é o *framework* de classificação e os resultados agregados; a calibração por vertical permanece com o pesquisador.

3.3. Índice de Robustez ASQ

Para cada entidade, calcula-se o delta entre taxa de citação *branded* e taxa de citação *discovery* por motor; o delta é a métrica contínua de sensibilidade. Para a classificação categórica, usam-se limiares absolutos sobre as taxas *branded* (presença) e *discovery* (descoberta), em quatro tipos: Consolidado ($\text{branded} \geq 0,8$ e $\text{discovery} \geq 0,5$: forte e com descoberta robusta), Fragmentado ($\text{branded} \geq 0,5$ e $\text{discovery} < 0,5$: reconhecido, mas invisível na descoberta), Marginal ($0 < \text{branded} < 0,5$: mal citado mesmo quando nomeado, presença periférica no corpus) e Invisível ($\text{branded} = 0$: ausente mesmo quando nomeado). A distinção entre Fragmentado e Marginal separa os dois modos de falha: reconhecimento sem descoberta versus reconhecimento insuficiente. $\text{IR-ASQ} = 1$ indica robustez máxima; $\text{IR-ASQ} = 0$ indica sensibilidade máxima. Para efeito de classificação tipológica, a taxa de *discovery* é calculada exclusivamente com base nas *queries* de categoria, excluindo as *queries* de problema; esse recorte assegura comparabilidade entre os dois verticais, dado que o design ERP inclui dois subtipos de *discovery* com denominadores distintos. As taxas são calculadas como médias de frequência de menção sobre o total de repetições, agregadas por motor e por vertical.

4. Resultados

Os resultados estão organizados em cinco seções: casos representativos do Experimento 1, tipologia multi-vertical do Experimento 2, interação motor × vertical, efeito do subtipo de *query* discovery e achado da ausência de entidades Invisíveis.

4.1. Experimento 1: Casos representativos e padrões de sensibilidade

O Experimento 1 revela dois padrões direcionais, uma camada de variação por motor e um efeito de magnitude. O primeiro padrão é a robustez bilateral: estabelecimentos como Belmond Hotel das Cataratas (E1: 18/18, E2: 15/18), Wish Foz do Iguaçu (16/18 e 13/18), Tetris Container Hostel (18/18 e 17/18) e Bourbon Cataratas do Iguaçu (17/18 e 12/18) mantêm alta frequência de citação independentemente do formato da *query*. Todos compartilham extensa presença textual em fontes primárias diversas (plataformas de reserva internacionais, guias turísticos, avaliações em múltiplos idiomas) com nomenclatura consistente entre plataformas.

O segundo padrão é a sensibilidade direcional descendente em E2: estabelecimentos com alta frequência em E1 que perdem citações quando a *query* assume o formato de *keyword* exato. Rafain Palace Hotel cai de 15/18 para 4/18 (delta 11) e Recanto Cataratas Thermas de 13/18 para 6/18 (delta 7), sugerindo que a linguagem natural estruturada ativa camadas de associação semântica que o *keyword* exato não acessa. O Iguassu Guest House (8/18 e 5/18) ilustra o mesmo sentido em patamar de presença mais baixo.

O efeito é unidirecional: em nenhum estabelecimento a frequência em E2 supera de forma relevante a de E1. Esse ponto corrige uma leitura inicial do corpus que, por subcontagem de variantes de nome (por exemplo, “Bourbon Cataratas Resort” tratado como entidade distinta de “Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort”), sugeria casos de sensibilidade ascendente. Sob resolução de entidade declarada, esses casos desaparecem: o Bourbon revela-se robusto (17/18 e 12/18), não ascendente. A direção do efeito é consistente (linguagem natural recupera mais entidades que *keyword* exato) e essa consistência reforça, em vez de enfraquecer, a tese de que o design da *query* é variável determinante da citabilidade.

Sobreposta aos padrões direcionais há uma camada de variação por motor. Rafain Palace Hotel ilustra o ponto: é citado pelos três motores em E1 (Claude 6/6, Gemini 5/6, GPT 4/6), mas o efeito dominante é a queda de E1 para E2 (15/18 para 4/18), não a presença exclusiva em um único motor. A variável motor opera como filtro de segunda ordem: relevante, porém subordinada ao eixo do design de *query*, cuja magnitude o Experimento 2 quantifica em escala.

Tabela 1: Frequência E1 vs. E2 e tipologia ASQ, estabelecimentos selecionados. Fonte: elaboração própria.

Estabelecimento	E1	E2	Delta	Tipologia
Belmond Hotel das Cataratas	18/18	15/18	3	Robusto
Wish Foz do Iguaçu	16/18	13/18	3	Robusto
Tetris Container Hostel	18/18	17/18	1	Robusto
Iguassu Guest House	8/18	5/18	3	Sensível ao motor
Recanto Cataratas Thermas	13/18	6/18	7	Sensível ao motor
Bourbon Cataratas do Iguaçu	17/18	12/18	5	Robusto
Rafain Palace Hotel	15/18	4/18	11	Sensível ao prompt

4.2. Experimento 2: Tipologia multi-vertical e distribuição estrutural

A expansão para dois verticais revela padrão estrutural assimétrico: o setor ERP apresenta 74% das entidades como Fragmentado (23 de 31), contra 45% na hospitalidade (23 de 51). Nenhum vertical apresenta entidades Invisíveis (taxa *branded* zero), achado em si: todas as 82 entidades são reconhecidas pelos motores quando consultadas pelo nome. O ERP contém ainda uma única entidade Marginal (System Sistemas, *branded* 0,33), reconhecida de forma apenas intermitente mesmo quando nomeada. A hospitalidade não apresenta nenhum caso Marginal.

A diferença entre verticais reflete volume e diversidade do *corpus* de treinamento disponível para cada domínio. Hotéis, restaurantes e pousadas acumulam décadas de presença textual em guias turísticos, plataformas de avaliação (TripAdvisor, Booking, Google Maps), portais de viagem em múltiplos idiomas e cobertura jornalística local. Empresas de software de gestão têm presença restrita a canais especializados (documentação técnica, comparadores de ERP, fóruns de usuários) com distribuição menos capilar.

Os Consolidados no ERP combinam líderes globais e plataformas brasileiras de forte presença digital: TOTVS (*branded* 1,00 / *discovery* 0,81), Oracle NetSuite (1,00 / 1,00), Conta Azul (1,00 / 0,69), Senior Sistemas (1,00 / 0,61), Omie (1,00 / 0,56), Bling (1,00 / 0,58) e Odoo (1,00 / 0,50). Sete empresas em 31, 23% do vertical. No ERP, Consolidado é privilégio de marcas com presença massiva ou densidade de cobertura especializada que se traduz em recuperabilidade sob *queries* de descoberta.

Na hospitalidade, 28 dos 51 estabelecimentos (55%) atingem o nível Consolidado: entre eles Baden Baden (1,00/1,00), Campos Hotel do Sol (1,00/1,00), Hotel Boutique Quebra-Noz (1,00/1,00) e Restaurante Dona Pinha (1,00/1,00). A maior proporção de Consolidados reflete a capilaridade textual característica do setor: um restaurante regional com cobertura em guias

gastronômicos, blogs de viagem e avaliações locais pode atingir a mesma robustez de uma rede hoteleira internacional.

Os Fragmentados extremos (branded=1,00 e discovery=0,00) são o caso mais relevante para gestores de presença digital. No ERP, dezoito empresas apresentam esse padrão: Alfa Networks, BomControle, eGestor, ERP Suite, GestãoPro, Hiper, MarketUP, Myrp, NeXT ERP, Nomus, OTK Sistemas, Olist (Tiny ERP), SIGE Cloud, Soften Sistemas, SuperSoft Sistemas, vhsys, WebMais Sistemas e Zucchetti Brasil, além do caso emblemático SAP Brasil (branded 18/18, discovery 0/72): a marca global é reconhecida quando nomeada, mas a denominação da subsidiária brasileira não é recuperada por nenhuma query de descoberta no corpus PT-BR. Na hospitalidade, nove estabelecimentos: Alma Hotel, Cantinho da Serra, Helvetia Kaffee, La Caceria, Osteria Dlarlan, Santa Collina Restaurante e Fondue, Smart Hotel Reserva Campos, Terrazza Hotel e Vó Bertolina. Todas são reconhecidas pelos motores quando nomeadas diretamente, mas inexistentes em qualquer query de descoberta. Esse padrão é o diagnóstico mais acionável do ASQ: a entidade existe no corpus, mas não está associada semanticamente às categorias e problemas do seu setor.

Tabela 2: Distribuição tipológica ASQ por vertical. Fonte: elaboração própria.

Tipologia	ERP (31)	%	Hospitalidade (51)	%
Consolidado	7	23%	28	55%
Fragmentado	23	74%	23	45%
Marginal	1	3%	0	0%
Invisível	0	0%	0	0%

4.3. Interação motor × vertical

O achado mais relevante do Experimento 2 é a inversão do perfil de sensibilidade por motor entre verticais. Gemini, o mais robusto em hospitalidade (delta 0,368), está entre os mais sensíveis em ERP (delta 0,828). O padrão se inverte em todos os motores avaliados, sem exceção, o que invalida qualquer afirmação sobre comportamento de motores baseada em um único vertical.

Três hierarquias distintas emergem por dimensão (Tabela 3). Na taxa branded, todos os motores convergem para níveis próximos a 1,00 em ambos os verticais: variação máxima de 0,032 (de 0,968 a 1,000). Na taxa discovery, as diferenças são estruturais: em hospitalidade, Gemini lidera (0,619) com vantagem de 0,088 sobre Claude (0,531) e 0,117 sobre *GPT* (0,502); em ERP, Claude lidera (0,249) com vantagem de 0,077 sobre Gemini (0,172) e 0,155 sobre *GPT*

(0,094). No delta de sensibilidade, *GPT* é o motor mais severo em ERP (0,874), seguido por Gemini (0,828) e Claude (0,719), ordem que se inverte completamente em hospitalidade: Gemini (0,368), Claude (0,469) e *GPT* (0,479).

A inversão sugere que cada motor treina em *corpora* com distribuições distintas por domínio. O *corpus* hospitality (dominado por plataformas de viagem, avaliações em múltiplos idiomas e guias turísticos) tem distribuição diferente do *corpus* ERP (dominado por documentação técnica, análises de analistas de mercado e fóruns especializados). Motores com maior cobertura de fontes de viagem apresentam menor delta em hospitalidade; motores com maior cobertura de fontes técnicas apresentam menor delta em ERP. A verificação causal dessa hipótese requer acesso a dados de curadoria de *corpus* que não estão publicamente disponíveis.

Tabela 3: Taxa de citação e delta de sensibilidade por motor e vertical. Fonte: elaboração própria.

Motor	ERP branded	ERP discovery	ERP delta	Hosp. branded	Hosp. discovery	Hosp. delta
Claude	0,968	0,249	0,719	1,000	0,531	0,469
Gemini	1,000	0,172	0,828	0,987	0,619	0,368
GPT	0,968	0,094	0,874	0,980	0,502	0,479

4.4. Categoria vs. problema: efeito mínimo e eixo real

O subtipo de *query* discovery, categorial (busca por tipo de produto ou serviço) vs. problema (busca por dor ou necessidade), produz efeito marginal em ambos os verticais. Na hospitalidade, a taxa de citação categorial é de 0,544 e a taxa de problema é de 0,558, diferença de 0,014, ou 1,4 ponto percentual. No ERP, categorial 0,183 vs. problema 0,160, diferença de 0,023, ou 2,3 pontos percentuais. Em ambos os casos, a divergência entre subtipos é pequena frente ao eixo branded vs. discovery.

O contraste com o efeito branded é revelador. Em hospitalidade, a taxa branded é 0,989, distância de 0,438 em relação à média discovery. Em ERP, branded é 0,978, distância de 0,807 em relação à média discovery. O eixo branded vs. discovery captura aproximadamente 97% da variação observada no *dataset*. O subtipo de discovery responde pelo restante, e essa contribuição marginal é consistente entre verticais e entre motores.

Esse achado tem implicação direta para o design de instrumentos de diagnóstico *GEO*: a distinção entre *query* categorial e *query* de problema é metodologicamente válida para mapear o vocabulário de intenção do setor, mas não determina de forma autônoma se uma entidade será

citada. O que determina é a distância semântica entre a identidade da entidade e o espaço conceitual coberto pelas *queries* de descoberta, independentemente do subtipo utilizado.

4.5. O *branded* como condição necessária e insuficiente

Um achado transversal aos dois experimentos merece destaque isolado: nenhuma das 82 entidades analisadas é Invisível em *queries* *branded*. As taxas *branded* oscilam entre 0,968 (Claude ERP) e 1,000 (Gemini ERP e Claude Hospitality), intervalo de apenas 0,032. Independentemente do motor, do vertical e do tipo de entidade, todos os motores reconhecem e citam a entidade quando consultados diretamente pelo nome. A única exceção parcial é a entidade Marginal (System Sistemas, *branded* 0,33): reconhecimento intermitente mesmo quando nomeada, o limite inferior da presença no corpus, distinto da ausência total (Invisível), inexistente na amostra.

Esse achado reformula o diagnóstico de presença digital. A pergunta "a IA conhece esta marca?" tem resposta sempre positiva para qualquer entidade com presença mínima no *corpus*. A pergunta relevante é outra: "a IA associa esta marca às categorias e problemas que os clientes pesquisam?". O *branded* mede reconhecimento; o *discovery* mede integração semântica ao vocabulário do setor.

A distância entre os dois é o Fragmentado: uma entidade com *branded*=1,00 e *discovery*=0,00 é reconhecida mas semanticamente isolada. No ERP, dezoito empresas (entre elas Hiper, Myrp e MarketUP) apresentam esse padrão exato: presença garantida no corpus, ausência total nas *queries* que um potencial cliente utilizaria para descobrir uma solução. O diagnóstico do ASQ, nesse sentido, é o diagnóstico da integração semântica, não da existência no corpus.

5. Discussão

Os dois experimentos convergem para uma reformulação da unidade de análise em *GEO*: citabilidade não é propriedade da entidade: é propriedade da entidade sob condições específicas de consulta.

5.1. O que determina robustez ao ASQ

Os dados sugerem que robustez ao ASQ é função de capilaridade textual: presença em fontes diversas com nomes consistentes entre plataformas. Não é função de qualidade, tamanho ou orçamento. A Pousada Sonho Meu, estabelecimento independente de pequeno porte, demonstrou robustez superior à de redes com maior estrutura física. No ERP, a concentração de Consolidados em marcas globais confirma a hipótese: entidades com alta densidade de

referências em documentação técnica, avaliações, artigos e fóruns tornam-se padrões estáveis independentemente da formulação da query. Ao comparar os dois extremos, Pousada Sonho Meu e redes com maior estrutura física, a evidência indica que a capilaridade textual supera escala como preditor de robustez. Não foi a envergadura física que explicou a robustez. Foi a densidade de referências diversificadas. O tamanho não era o fator.

Um caso emblemático ilustra esse mecanismo. A SAP, líder global de mercado em ERP, apresenta o paradoxo invertido quando a *query* especifica a subsidiária brasileira: "SAP Brasil" recebe 18/18 menções em *queries* branded, mas 0/72 em *queries* de descoberta. Ao auditar as respostas dos motores para cada formulação de query, percebi que eles escrevem "SAP" ou "SAP S/4HANA", nunca "SAP Brasil". A denominação da subsidiária local existe no corpus institucional (site, comunicados), mas não é capilarizada nas fontes que alimentam *queries* categoriais ou de problema. O reconhecimento de marca global não se traduz em recuperabilidade da entidade local: a IA não associa "SAP Brasil" a "sistemas ERP no Brasil". O resultado é uma deleção sistemática da subsidiária no vocabulário de descoberta, achado que reforça o argumento central deste estudo: citabilidade depende de capilaridade textual no idioma e mercado da *query*, não de envergadura global da entidade.

5.2. Sensibilidade como propriedade do par motor × vertical: implicações metodológicas

A inversão de perfil de sensibilidade entre verticais invalida generalizações sobre comportamento de motores feitas a partir de um único vertical. Afirmar que "Claude é mais robusto" ou "Gemini é mais sensível" sem especificar o vertical é afirmação incompleta, quando não enganosa. Em hospitalidade, Gemini tem delta 0,368, o menor da amostra, logo o mais robusto. Em ERP, Gemini tem delta 0,828, o segundo maior, próximo ao máximo observado. A mesma afirmação é verdadeira e falsa dependendo do vertical. O exame dos deltas por motor lado a lado em cada vertical revela que as duas afirmações são empiricamente incompatíveis.

Essa inversão tem implicações metodológicas diretas para estudos futuros em GEO: comparações entre motores que não controlam o vertical produzem resultados não generalizáveis. Um estudo conduzido exclusivamente no vertical de tecnologia pode concluir que Claude é mais robusto, e estar correto para aquele domínio, mas incorreto para hospitalidade, varejo ou saúde. O ASQ propõe que a unidade mínima de análise válida é o par motor × vertical, não o motor isolado.

A explicação provável é estrutural: cada motor treina em corpora com distribuições distintas por domínio, e a representação de cada vertical no corpus de treinamento determina a robustez do motor naquele domínio. Motores com maior cobertura de fontes de viagem e hospitalidade tendem a menor sensibilidade em *queries* de hospitalidade; motores com maior cobertura de documentação técnica de software tendem a menor sensibilidade em ERP. Como os dados de curadoria de corpus não são públicos, essa explicação permanece como hipótese estruturalmente plausível, não afirmação verificada.

5.3. Framework P1-P4 para otimização de citabilidade

O ASQ sugere um framework operacional de quatro fases: P1: diagnóstico de presença (uma query branded + uma query de descoberta, um motor, estimativa de posição no espectro Consolidado-Fragmentado-Invisível); P2: mapa de sensibilidade (branded vs. discovery, três motores, variações de query, identificação do par motor \times vertical com menor delta); P3: expansão de cobertura (10+ variações de query, long-tails, queries de concorrentes, sazonais, otimização de conteúdo direcionada ao vocabulário de intenção do vertical); P4: monitoramento contínuo (variações fixas aprovadas em P2/P3, frequência calibrada ao ciclo de atualização do corpus de cada motor).

Esse *framework* escala por custo de *API*: P1 requer menos de 10 chamadas por entidade; P4 opera com conjunto fixo de *queries* validadas. A progressão de fases não é linear: P2 e P3 podem ser iterativos, e o delta de sensibilidade observado em P2 determina a intensidade do esforço em P3.

5.4. Implicações para o campo *GEO*

O ASQ propõe que a unidade de análise em *GEO* não é "a marca é citada?", mas "sob quais condições a marca é citada?". Um único motor, uma única formulação de query e uma única rodada de coleta produzem dados insuficientes para diagnóstico confiável. Especificamente: (1) um estudo com um único motor subestima a variação por motor; (2) um estudo com um único vertical não captura a interação motor \times vertical; (3) um estudo sem queries branded não detecta o Fragmentado: a tipologia mais relevante comercialmente. Na prática de diagnóstico de presença digital, essa limitação é a mais frequente: dados de um único motor geravam confiança falsa sobre o estado real de citabilidade.

5.5. A taxonomia de intenções como variável latente

O achado de que category vs. problema produz efeito mínimo (seção 4.4) não implica que a formulação específica da query de descoberta é irrelevante: implica que o eixo determinante é a

distinção branded vs. qualquer query de descoberta, independentemente do subtipo. No entanto, a query específica dentro de cada tipo determina quais entidades surgem e quais são omitidas pelos modelos. Esse nível de granularidade, a taxonomia de intenções por vertical, não é capturado pelo IR-ASQ agregado e constitui a dimensão metodológica mais sensível do ASQ.

A construção dessa taxonomia exige imersão no vocabulário de dor e descoberta de cada setor: as palavras que um potencial cliente de um hotel em Foz do Iguaçu usa não são as mesmas que um gestor financeiro usa ao buscar um sistema de gestão empresarial. Cada vertical possui seu próprio léxico de intenção, e é esse léxico, não o framework geral do ASQ, que determina a eficácia da aplicação comercial do método. É o tipo de calibração que não se obtém sem imersão no vocabulário de dor do setor. A aplicação do ASQ a novos domínios requer não apenas a replicação do protocolo, mas o mapeamento prévio dessa taxonomia: tarefa que é específica ao setor e não transferível sem calibração.

5.6. Limitações

Os experimentos estão restritos ao Brasil e a dois verticais. O Índice de Robustez ASQ foi calculado com base em frequência de menção, não em qualidade da citação: a dimensão de qualificação é objeto do estudo sobre ENDEX (TELLES, 2026b). O estudo não possui dados sobre os corpora de treinamento de cada motor, o que limita a afirmação causal sobre a inversão de sensibilidade entre verticais. As taxas de discovery do Experimento 2 foram calculadas com base em seis repetições por tipo de query; estudos com maior número de repetições podem revelar variância intra-tipo não capturada aqui. Adicionalmente, as 2.790 respostas brutas do vertical ERP correspondem a 1.490 linhas classificadas na tabela de análise; a diferença decorre de respostas brutas não processadas na classificação de citabilidade e deve ser considerada em estudos de replicação.

Conclusão

Citabilidade nas IAs não é propriedade do conteúdo. É função de três variáveis: a entidade, o motor consultado e a formulação da query. Essa afirmação, empiricamente fundamentada em 5.544 respostas brutas, dois experimentos, dois verticais e três motores, é a contribuição central do ASQ ao campo GEO.

O Experimento 2 acrescenta dois achados que o Experimento 1 não poderia revelar. Primeiro: a sensibilidade não é propriedade do motor: é propriedade do par motor \times vertical (Tabela 3). O mesmo motor que lidera em robustez na hospitalidade é o segundo mais severo no ERP. Qualquer estudo de motor conduzido em um único vertical produz resultado não

generalizável. Segundo: nenhuma entidade é Invisível em *queries* branded em qualquer motor ou vertical. O diagnóstico de "invisibilidade" nas IAs não é sobre existência no corpus, mas sobre integração semântica ao vocabulário de descoberta do setor.

O subtipo de *query* de descoberta, categorial ou problema, tem efeito marginal: a divergência entre os dois subtipos permanece pequena (1,4 ponto na hospitalidade, 2,3 no ERP) frente ao eixo branded vs. qualquer *query* de descoberta, que é o determinante.

Em dois setores, com 82 entidades, em 5.544 respostas brutas, a citabilidade variou sistematicamente com a formulação da query, sem alteração na entidade ou no motor. Essa é a evidência central, e é suficiente para reformular como o campo GEO mensura, otimiza e monitora citabilidade em motores de IA generativa. A análise empírica das 5.544 respostas brutas demonstra que a citabilidade não é binária, mas dimensional: varia por motor e por query. Vi isso repetidamente ao cruzar os dados dos dois verticais: a mesma entidade, o mesmo motor, formulações distintas, resultados opostos.

A agenda de pesquisa futura inclui: (1) aplicação do ASQ a novos verticais (saúde, direito, educação) para validar ou refutar a hipótese de inversão motor \times vertical como fenômeno estrutural; (2) investigação da relação entre estrutura do corpus de treinamento de cada motor e perfil de sensibilidade por vertical; (3) desenvolvimento de métricas complementares ao IR-ASQ incorporando dimensões de qualificação (ENDEX) e consistência de identidade entre plataformas; (4) o mapeamento da taxonomia de intenções para novos domínios constitui agenda de pesquisa em curso do autor.

REFERÊNCIAS

AGGARWAL, Pranjali; MURAHARI, Vishvak; RAJPUROHIT, Tanmay; KALYAN, Ashwin; NARASIMHAN, Karthik; DESHPANDE, Ameet. *GEO: Generative Engine Optimization*. In: PROCEEDINGS OF THE 30TH ACM SIGKDD CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING (KDD 24), 25-29 ago. 2024, Barcelona. New York: ACM, 2024. p. 5-16. DOI: 10.1145/3637528.3671900.

CHOMSKY, Noam. *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton, 1957.

CHOMSKY, Noam. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge: MIT Press, 1965.

OUYANG, Long et al. Training language models to follow instructions with human feedback. *NeurIPS*, v. 35, p. 27730-27744, 2022.

RADLINSKI, Filip; CRASWELL, Nick. A theoretical *framework* for conversational search. *Proceedings CHIIR 2017*. Oslo: ACM, 2017. p. 117-126.

TELLES, Johnny Jefferson. Do Google às IAs generativas: estudo de tendência sobre visibilidade digital de meios de hospedagem em Foz do Iguaçu (2021-2026). Zenodo, 2026a. DOI: 10.5281/zenodo.20301220. Disponível em: <https://zenodo.org/records/20301220>.

TELLES, Johnny Jefferson. ENDEX: Endorsement Index / Índice de Endosso Algorítmico. Zenodo, 2026b. DOI: 10.5281/zenodo.20402882. Disponível em: <https://zenodo.org/records/20402882>.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

O autor concebeu a pesquisa, as métricas e o desenho experimental, construiu os scripts determinísticos da análise e é o responsável pela interpretação e pelas conclusões. Os dados consistem em respostas coletadas via API de três modelos de linguagem — Google Gemini 2.5 Flash, Anthropic Claude Sonnet 4.6 e OpenAI GPT-4o —, isto é, os LLMs são o objeto de medição. A pontuação e a análise estatística dessas respostas foram executadas por scripts determinísticos em Python, sem qualquer LLM como ferramenta de cálculo. As conclusões são a leitura, pelo autor, dos resultados gerados por esse instrumento. Ferramentas de IA generativa foram utilizadas exclusivamente para revisão de linguagem, sem participação na concepção, análise, interpretação ou conclusões. O autor revisou e é integralmente responsável por todo o conteúdo.